

Manifesto sobre a Saúde Mental e Bem-estar dos Investigadores

Março 2022

Este documento foi aprovado para lançamento a 8 de outubro de 2021. Este documento é lançado sob licença CC BY 4.0: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pontos-chave

A [ReMO COST Action](#) é uma rede de *stakeholders* de todos os níveis da comunidade científica que pretende abordar a saúde mental e o bem-estar na Academia. A alta prevalência de problemas de saúde mental entre investigadores na Academia é sinalizada na literatura científica existente, como também na política da UE¹ e noutros âmbitos². Para fazer frente a esta situação, é necessária uma ação sistémica a um nível macro, meso e micro. Especificamente, a rede ReMO visa criar ambientes institucionais que promovam a saúde mental e o bem-estar, que reduzam o estigma associado à saúde mental e empoderem os investigadores no que diz respeito ao bem-estar no trabalho. As principais recomendações deste manifesto estão resumidas abaixo:

1. Nível macro: Diálogo contínuo entre todas as partes interessadas relevantes; recolha sistemática e estruturada de dados que permita a formulação de políticas baseadas em evidências; disseminação do estado da arte e de ferramentas de última geração que abordem a saúde mental; e revisão do sistema de recompensa académica.
2. Nível meso: Reconhecer as questões de saúde mental e bem-estar; compartilhar as melhores práticas entre as instituições; desenvolver uma avaliação de desempenho, relativa às atividades de investigação, que seja justa e personalizada; abordar o bem-estar na profissionalização do doutoramento e do corpo docente; apoiar iniciativas de mudança a nível organizacional.
3. Nível micro: Apoiar iniciativas de base; realizar ações de apoio entre colegas; desenvolvimento de uma abordagem de treino e de gestão de carreira centrada na pessoa; recolha de evidências subjetivas.

A rede ReMO realizará estas ambições através i) do estabelecimento de um fórum de discussão global; ii) da criação de um *Hub* de Evidências de livre acesso; e iii) do lançamento do Programa Embaixador do Bem-estar do Investigador.

Crise de saúde mental e bem-estar na Academia

Na última década, instituições como a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Comissão Europeia (CE) têm solicitado cada vez mais aos governos e organizações a inclusão da saúde mental e do bem-estar entre as suas principais prioridades. Ao comparar diferentes grupos profissionais, os profissionais do contexto académico posicionam-se entre aqueles que têm os mais altos níveis de perturbações mentais comuns: estima-se que a prevalência de perturbações psicológicas comuns varie entre 32% a 42% no *staff* da academia e estudantes pós-graduados, em comparação com cerca de 19% na população geral⁴.

¹Council conclusions on "Deepening the European Research Area: Providing researchers with attractive and sustainable careers and working conditions and making brain circulation a reality" <https://www.consilium.europa.eu/media/49980/st09138-en21.pdf>, Last accessed: 29 September 2021,

² OECD. (2021). Reducing the precarity of academic research careers. <https://doi.org/10.1787/0f8bd468-en>

³ WHO Healthy Workplace Framework and Model (2010) https://www.who.int/occupational_health/healthy_workplace_framework.pdf, Last accessed: 29 September 2021

ILO Mental Health in the workplace (2010) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/ed_emp/-/ifp_skills/documents/publication/wcms_108221.pdf, Last accessed: 29 September 2021

⁴ Levecque, K., et al. (2017). Work organization and mental health problems in PhD students. *Research Policy*, 46(4), 868-879. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.02.008>; Guthrie, S., et al., Understanding mental health in the research environment: A Rapid Evidence Assessment. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2017. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2022.html, Last accessed: 29 September 2021; Barry, K. M., et al. (2018). Psychological health of doctoral candidates: study-related challenges and perceived performance. *Higher Education Research & Development*, 37(3), 468-483. <https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1425979>; García-Williams, A. G., et al. (2014). Mental health and suicidal behavior among graduate students. *Academic psychiatry*, 38(5), 554-560. <https://doi.org/10.1007/s40596-014-0041-y>

Alcançar o bem-estar académico é mais do que saber gerir as condições de trabalho que causam stress, ou lidar com a extraordinária competitividade que os investigadores enfrentam. Em particular, as manifestações de climas de trabalho tóxicos e as condições de trabalho específicas impactam negativamente o bem-estar de cada profissional neste contexto.⁵ Para além disso, as condições de trabalho, a mobilidade forçada e a indisponibilidade de contratos permanentes têm um grande impacto na experiência profissional dos investigadores⁶. Estes desafios podem ser exacerbados pela falta de financiamento (para a investigação) e pela falta de reconhecimento contratual do trabalho dos doutorandos, assim como pela precariedade das carreiras na investigação académica⁷. Adicionalmente, apenas existem evidências escassas e fragmentadas sobre o que se constitui como práticas eficazes, e as capacidades atuais para partilhar as melhores práticas são limitadas.

Num esforço para responder a esta situação, os 234 membros (que representam 34 países Europeus) do Observatório da Saúde Mental dos Investigadores - Researcher Mental Health Observatory (ReMO) COST Action⁸ -, apelam a que sejam tomadas medidas para resolver estes problemas. A rede criada pela ReMO COST Action é uma das primeiras iniciativas Europeias coordenadas e baseadas em evidências que abordam questões de saúde mental e bem-estar na academia, com foco na compreensão (a) de como a saúde mental e o bem-estar na investigação podem ser caracterizados e melhorados, (b) de como medir o impacto da saúde mental e bem-estar nas pessoas que fazem investigação, e (c) de como partilhar, de forma eficiente, práticas baseadas em evidências e construir uma 'Comunidade de Práticas' coordenada para os profissionais que trabalham com a população de investigadores académicos.

Nesta declaração pública, apelamos, especificamente, a ações explícitas nos níveis *macro* (sistema de investigação), *meso* (contexto institucional) e *micro* (indivíduo e pequena comunidade). É fundamental compreendermos como melhor nutrir e fomentar a saúde mental e o bem-estar, de forma a promover ambientes de trabalho saudáveis e respeitosos, que permitam a obtenção dos principais indicadores objetivos de desempenho, que facilitem a procura individual e coletiva de bem-estar e saúde mental. As recomendações presentes neste manifesto foram geradas por meio de diálogos extensos entre os membros da Ação COST, que expressaram as suas opiniões em três Grupos de Trabalho para cada um dos níveis previamente mencionados.

Apelo à Transformação do Ecosistema da Investigação para o Benefício da Saúde Mental e do Bem-estar

O ecossistema de investigação define a estrutura externa para as instituições de investigação e investigadores académicos. Práticas atuais, como o financiamento da investigação, as condições de emprego (incluindo planos de pensão e segurança social) e a legislação de imigração, preparam o terreno para a exploração institucional de investigadores em início de carreira⁹. Mesmo em sistemas nacionais de investigação bem financiados, a predominância de financiamento baseado em projetos de curto prazo leva a um forte desequilíbrio entre cargos temporários e permanentes¹⁰.

⁵ Mattijssen, L. M. S., Bergmans, J. E., van der Weijden, I. C. M., & Teelken, J. C. (2021). In the eye of the storm: The mental health situation of PhD candidates. *Perspectives on Medical Education*, 10(2), 71–72. <https://doi.org/10.1007/s40037-020-00639-4>; Satinsky, E. N., Kimura, T., Kiang, M. V., Abebe, R., Cunningham, S., Lee, H., Lin, X., Liu, C. H., Rudan, I., Sen, S., Tomlinson, M., Yaver, M., & Tsai, A. C. (2021). Systematic review and meta-analysis of depression, anxiety, and suicidal ideation among Ph.D. students. *Scientific Reports*, 11(1), 14370. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-93697-7>

⁶ Olsbroom, L. H. M., Heckmann, L. A., Filippi, A., Vieira, R. M., Varanasi, R. S., Lasser, J., Bauerle, F., Zeis, P., & Schulte-Sasse, R. (2020). Max Planck PhDnet Survey 2019 Report. Max Planck PhDnet. https://www.phdnet.mpg.de/145245/PhDnet_Survey_Report_2019.pdf. Last accessed: 29 September 2021

⁷ Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES), Directorate-General for Research and Innovation (European Commission), Whittle, M., & Rampton, J. (2020). Towards a 2030 vision on the future of universities in Europe. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/510530>

⁸ CA19117 - Researcher Mental Health Action is funded by COST (European Cooperation in Science and Technology) for the period 1 November 2020 - 31 October 2024 <https://www.cost.eu/actions/CA19117/>. Last accessed: 29 September 2021

⁹ Cactus Foundation Mental Health Survey. (2020). <https://www.cactusglobal.com/mental-health-survey/>. Last accessed: 29 September 2021

¹⁰ Initiative for Science in Europe. (2021). Position on precarity of academic careers. <https://initiative-se.eu/wp-content/uploads/2021/02/Research-Precarity-ISE-position.pdf>. Last accessed: 29 September 2021

¹¹ Woolston, C. (2019). PhDs: The tortuous truth. *Nature*, 575(7782), 403–406. <https://doi.org/10.1038/d41586-019-03459-7>

Como resultado, e no que diz respeito especialmente a fases iniciais e de pós-doutoramento, os investigadores encontram-se, muitas vezes, numa trajetória estressante de carreira, o que afeta não só a qualidade do seu trabalho científico como também a sua saúde mental¹¹.

Apelamos à implementação de políticas que monitorizem, melhorem e mantenham o bem-estar e a saúde mental no ambiente de investigação, delineando métricas mais abrangentes de sucesso e qualidade, apoiando o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, assim como a inclusão e as carreiras em investigação sustentáveis e favoráveis à família. Para isso, precisamos de encorajar e incentivar os atores a nível sistémico¹² a promover e a melhorar, sistematicamente, a saúde mental e o bem-estar dos investigadores, realizando as seguintes ações:

1. Criar uma plataforma inclusiva que promova o **diálogo contínuo** entre as partes interessadas, tanto a nível nacional como entre países e ambientes de investigação.
2. Desafiar, monitorizar e informar as situações e prioridades nacionais, através da **recolha sistemática e estruturada de dados** sobre o bem-estar e as condições de trabalho dos Investigadores.
3. Manter o **Hub de Evidências de livre acesso** de forma a recolher e divulgar evidências e ferramentas do estado da arte, para apoiar as tomadas de decisão a todos os níveis.
4. **Rever** não só o **sistema de recompensa académica**, mas também os critérios pelos quais as próprias instituições são acreditadas e incentivadas, de forma a respeitar a necessidade pessoal dos investigadores de manter a sua saúde mental e bem-estar.
5. Desenvolver estratégias para que o **financiamento da investigação com base em projetos nacionais e da UE possa ser investido de forma mais sustentável**, conduzindo, assim, a melhores perspetivas de carreira no meio académico e não só.

Promover e Sustentar a Saúde Mental e o Bem-estar: um Apelo à Mudança Institucional

É crucial que os atores institucionais da Academia abordem o bem-estar mental, reduzam o estigma e trabalhem no desenvolvimento de uma estrutura, aceite e reconhecida, para a prestação de apoio aos colaboradores¹³. A partilha de aprendizagens institucionais pode ajudar as instituições a reconhecer e a enfrentar desafios idiossincráticos nos seus próprios ambientes. Este apelo à mudança institucional pode ser alcançado através de:

1. **Reconhecimento por parte das instituições do seu impacto no bem-estar dos colaboradores**, o que incluirá o reconhecimento da existência de problemas e sintomas de saúde mental entre os seus colaboradores, assim como, o suporte proativo, de iniciativas e intervenções de mudança¹⁴.
2. **Criação e partilha de uma bateria de práticas institucionais baseadas em evidências** que apoie o bem-estar do investigador e aborde o impacto das condições de trabalho na saúde mental e no bem-estar. Deve ser dada especial atenção à promoção de iniciativas *bottom-up* e à nomeação de um responsável sénior do bem-estar mental, com recursos adequados e um mandato definido.

¹¹e.g., national and European legislators, funding agencies, and accreditation bodies

¹²Kismihók, G., et al. (2019). Declaration on Sustainable Researcher Careers. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3082245>

¹³An example for this approach from Norway: Instrand, S. T., & Christensen, M. (2020). Healthy Universities: The development and implementation of a holistic health promotion intervention programme especially adapted for staff working in the higher educational sector: The ARK study. *Global Health Promotion*, 27(1), 68–76. <https://doi.org/10.1177/1757975918786877>

¹⁴Solloway, A. (2020, September 14). Promoting a culture of wellbeing for researchers and improving the way we evaluate research [Speech]. Vitae Connections Week. <https://www.gov.uk/government/speeches/science-minister-at-vitae-connections-week-2020>. Last accessed: 29 September 2021

3. Desenvolvimento de protocolos de **avaliação de desempenho de investigação** justos e **personalizados**, reconhecendo que nenhum conjunto de padrões de avaliação de desempenho pode fazer justiça ao conjunto completo de contribuições individuais para a organização. Adicionalmente, os investigadores individuais devem receber elogios e reconhecimento pelo seu trabalho, mesmo quando não são formalmente reconhecidos em sistemas de avaliação de desempenho¹⁵.
4. Ampliação da **profissionalização da formação do pessoal doutorado e académico**, com conteúdos relacionados com o bem-estar, especialmente nas áreas das relações de supervisão e comunicação. Os centros de apoio académico também deverão promover e fornecer ativamente serviços de apoio psicológico visando tanto a prevenção quanto a melhoria¹⁴.

Apelo para o Empoderamento dos Investigadores

Os atores de ambientes de investigação, locais e não só, devem desenvolver e promover um clima de investigação saudável, que sustente a empregabilidade dos investigadores e a sua integração a longo prazo nos locais de trabalho. Para além disso, comportamentos específicos que prejudiquem a saúde mental (como a exploração e o bullying académicos) precisam de ser identificados, direcionados e eliminados gradualmente¹⁸. Assim, é fundamental promover ações multidimensionais direcionadas aos locais de trabalho para aumentar a consciencialização da relevância da saúde mental e do bem-estar dos investigadores, juntamente com o seu bem-estar emocional e psicológico. Como resultado, um investigador poderá trabalhar de forma produtiva e frutífera e ser capaz de fazer contribuições para sua própria comunidade e para a sociedade em geral. Para que isso aconteça, deve ser feito o seguinte:

1. **Aumentar a consciencialização sobre o bem-estar a nível individual**, enfatizando uma abordagem democrática e positiva em relação ao bem-estar mental. Isto inclui a abertura de canais de comunicação, dos níveis mais baixos aos mais altos, onde os problemas relacionados a este tema são discutidos e relatados, através da criação de ambientes locais de confiança, que permitam a comunicação aberta entre as partes interessadas locais: investigadores principais, investigadores e *project managers*.
2. Promover e apoiar atividades e comportamentos individuais focados na saúde mental e no bem-estar, como a procura de ajuda entre os colegas de trabalho, ou a salvaguarda do bem-estar. Nesse sentido, devemos **promover iniciativas *bottom-up*, como mentorias e grupos de apoio/discussão entre os pares**¹⁹, que podem servir como uma ferramenta escalável para a ampliação e formação de redes, enfatizando a inclusão e o comportamento ético.
3. Enfatizar uma **abordagem mais centrada na pessoa e baseada em evidências para a formação e gestão de carreira**, que inclua temas como a comunicação e o feedback, a organização académica de trabalho, estratégias para a gestão individual e da equipa de investigação.
4. **Profissionalizar a supervisão**, o que é prioritário²⁰, através do desenvolvimento de competências e de modelos de supervisão²¹ e, do reconhecimento de 'serviços académicos', como a integração, a mentoria ou a consciencialização sobre o bem-estar mental, como parte do desempenho académico.

¹⁵ Vitae in the UK developed a mental health lens for researcher development: Wellbeing and mental health lens on the Vitae Researcher Development Framework (RDF) <https://www.vitae.ac.uk/vitae-publications/rdf-related/wellbeing-and-mental-health-lens/view> Last accessed: 29 September 2021

¹⁷ Woolston, C. (2020). Postdocs under pressure: 'Can I even do this any more?' Nature, 587(7835), 689–692. <https://doi.org/10.1038/d41586-020-03235-y>

¹⁸ Moss, S., & Mahmoudi, M. (2021). STEM the Bullying: An Empirical Investigation of Abusive Supervision in Academic Science. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3850794>

¹⁹ Some research communities already started developing mentoring programmes, like Referent at the Marie Curie Alumni Association <https://www.mariecuriealumni.eu/referent-mentoring-initiative-msca-early-career-researchers> Last accessed: 29 September 2021

²⁰ Devine, K., & Hunter, K. H. (2017). PhD student emotional exhaustion: The role of supportive supervision and self-presentation behaviours. Innovations in Education and Teaching International, 54(4), 335–344. <https://doi.org/10.1080/14703397.2018.1174143>

²¹ Marie Skłodowska-Curie Actions. (2020). Marie Skłodowska-Curie actions guidelines on supervision. <https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node/901> Last accessed: 29 September 2021

ReMO em Ação

A comunidade ReMO optou por ir além da simpatia e do apoio às vítimas de ambientes de investigação tóxicos. Queremos influenciar e reunir os principais atores da investigação para criar ambientes científicos mais saudáveis, inclusivos e éticos, por meio de um observatório global. As nossas ações vão analisar e promover o bem-estar mental em ambientes académicos, e serão complementadas pela troca de conhecimento e pela personalização de atividades de formação para indivíduos e organizações. Especificamente, pretendemos:

1. **Estabelecer um fórum global de discussão sobre o bem-estar mental.** Com os membros de 34 países, estamos a criar uma ponte entre os níveis local e global de discussão, através da organização de workshops, conferências, webinars e eventos de networking, que envolvem tanto as comunidades científicas, locais e globais, como os grupos de interesse relevantes.
2. **Recolher evidências relacionadas ao bem-estar dos investigadores num *Hub de Evidências*** de livre acesso composto por revisões da literatura e avaliações dos recursos existentes (ferramentas, materiais de formação, etc.). A rede ReMO está, também, a trabalhar na contínua criação de evidências sobre o bem-estar dos investigadores, através de um esforço sistemático de recolha de dados multi-níveis, em diferentes países e instituições representadas dentro e fora da Rede ReMO.
3. **Lançar o Programa Embaixador do Bem-Estar do Investigador**, para garantir a transferência de ideias e práticas de intervenção a diversos ambientes de investigação locais. Este programa de formação de instrutores é aberto a membros atuais e futuros da rede ReMO e abordará a importância da saúde mental e do bem-estar na investigação, como discutir questões de bem-estar de maneira contextualizada, como reduzir o estigma associado à saúde mental e como as equipas de investigação e organizações podem nutrir e sustentar o bem-estar.

Como Apoiar este Manifesto?

A ReMO é uma comunidade aberta e global de indivíduos e organizações que trabalham em investigação. Se deseja apoiar as atividades descritas, pode fazê-lo das seguintes formas:

- Partilhar o Manifesto ReMO com colegas, superiores e responsáveis políticos do seu país.
- Assinar a [petição](#) de apoio ao Manifesto de Saúde Mental do Investigador.
- Contactar os [membros MC](#) da ReMO no seu país e envolver-se com as atividades a nível nacional.
- Contactar o [Gestor da ReMO COST Action Grant](#) para aderir à [ReMO COST Action](#).
- Inscrever-se no próximo Programa Embaixador do Bem-Estar do Investigador.

Quem somos?

A [ReMO COST Action](#) centra-se no bem-estar e na saúde mental no meio académico, um tema de importância estratégica para o Espaço Europeu de Investigação. A rede ReMO, composta por académicos, profissionais, responsáveis políticos e consultores de instituições de ensino superior, é uma mistura internacional de conhecimento científico e prática sobre a saúde mental e bem-estar dos investigadores. A rede ReMO oferece uma perspetiva interdisciplinar, multinível e intercultural única e muito necessária sobre este tema. Juntos, os membros da rede ReMO esforçam-se para desenvolver programas de ação eficazes, eficientes e personalizados para aumentar o bem-estar em ambientes de investigação, com base em evidências do seu próprio *Hub* de Evidências, na literatura existente e dados empíricos. Os membros da rede ReMO pretendem ser embaixadores locais e abordar a situação nos seus países. Mais informações sobre a nossa rede, incluindo atividades atuais e informações para aderir a estas iniciativas estão disponíveis aqui: <http://remo-network.eu/>

Agradecimentos

Este trabalho foi realizado no âmbito da Ação COST [CA19117 - Researcher Mental Health](#)

Autores

Dr. Gábor Kismihók - ReMO Action Chair, Head of Learning and Skills Analytics, Leibniz Information Centre for Science and Technology, Germany; Chair of the Career Development Working Group of the Marie Curie Alumni Association

Dr. Brian Cahill - ReMO Grant Manager; Learning and Skills Analytics, Leibniz Information Centre for Science and Technology, Germany

Dr. Stéphanie Gauttier - ReMO Action Vice Chair; Assistant Professor in Information Systems, Grenoble École de Management; Chair of the Policy Working Group of the Marie Curie Alumni Association

Dr. Janet Metcalfe - Chair of ReMO Workgroup 1 Institution Level Well Being Practices in Institutions, OBE; Principal, Vitae, United Kingdom.

Dr. Stefan T. Mol - Chair of ReMO Workgroup 2 Institutional Level Well Being Practices in Research Institutions; Assistant Professor in Organizational Behavior and Research Methods at the Amsterdam Business School of the University of Amsterdam, the Netherlands.

Dr. Darragh McCashin - Chair of ReMO Working Group 3: Local actors - Promoting researcher well-being on a practical level. Assistant Professor in Psychology at Dublin City University, Dublin, Ireland; Marie Curie Fellow.

Dr. Jana Lasser - Co-chair of ReMo Workgroup 2 Institutional Level Well being Practices in Research Institutions; PostDoc in Computational Social Science at the Graz University of Technology, Austria.

Dr. Murat Güneş - STSMs Coordinator of ReMO; Assistant Professor at EBYU, Turkey; Postdoc at GTQ, IMB-CNM, CSIC, Spain

Mathias Schroijen - Science communications manager of ReMO. Project leader doctoral training and career development services at Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgium. PhD candidate at KU Leuven, Belgium, and co-coordinator of the mental health working group in EURODOC.

Martin Grund - ReMO Management Committee Member, Doctoral Researcher at Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Germany

Dr. Katia Levecque - ReMO Management Committee Member, Assistant Professor at the Department of Industrial and Organizational Psychology of Ghent University, Belgium; Promotor of ECOOM UGent (Centre of Expertise on Research & Development – Unit HR in Research).

Dr. Susan Guthrie - ReMO Management Committee Member, Research group director, Science and Emerging Technology group, RAND Europe, UK

Prof. Katarzyna Wac - ReMO Management Committee Member, Leader of the Quality of Life (QoL) technologies research group, University of Geneva; Department of Computer Science, University of Copenhagen, Denmark.

Dr. Jesper Dahlgard - ReMO Management Committee Member, Associate Professor, Aarhus University and VIA University College, Denmark

Dr. Mohamad Nadim Adi - Assistant professor, Bilkent University, Turkey

Christina Kling - Graduate Student, Weill Cornell Medicine; Co-chair, Science & Education Policy Association, USA

A tradução em português deste Manifesto é da autoria de:

Carolina Oliveira Borges - Clinical Director and Senior Clinical Psychologist, RUMO.Solutions, Portugal

Inês Gaspar - Senior Researcher and Senior Clinical Psychologist, RUMO.Solutions, Netherlands

Dr. Francisco Valente Gonçalves - ReMO Management Committee Member, Research & Innovation Director and Senior Clinical Psychologist, RUMO.Solutions, Portugal